

Jaarverslaggeving op de elektronische snelweg

Drs. G.J.W. Steensma

1 Inleiding

De belangstelling voor Internet is de laatste jaren explosief toegenomen. Dit heeft vooral te maken met de ontwikkeling van het world wide web en de grote groei van gebruikers. Het world wide web heeft een globaal bereik en aanbieders van informatie kunnen daarom een enorme groep gebruikers bereiken. Ook ondernemingen maken steeds meer gebruik van deze vorm van communicatie. In toenemende mate wordt financiële informatie via Internet gepubliceerd: jaarrekeningen, kwartaalrapportages, up-to-date beurskoersen, aandeelhoudersverslagen, operationele informatie, financiële ratio's en dergelijke

Er zijn pas in betrekkelijk weinig landen richtlijnen verschenen met betrekking tot jaarverslaggeving op Internet. Ondernemingen maken echter al veelvuldig gebruik van de Internet-mogelijkheden en van verscheidene ondernemingen is de jaarrekening reeds op een Internet-site te vinden. De Internet-sites (websites) van ondernemingen zijn vaak interactieve mediums die dagelijks verschillende informatie presenteren. In Nederland is tot op heden nog geen richtlijn verschenen met betrekking tot accountantsverklaringen op Internet, terwijl van verschillende Nederlandse ondernemingen de jaarrekeningen met bijgaande accountantsverklaringen reeds op de Internet-sites prijken. Hierdoor rijst de vraag welke problemen voor een accountant verbonden zijn aan het verstrekken van een accountantsverklaring bij de op een Internet-site opgenomen elektronische jaarrekening.

In dit artikel worden de mogelijke problemen besproken, die de accountant zal tegenkomen bij het verstrekken van een accountantsverklaring bij een jaarrekening op Internet. In paragraaf 2 wordt

allereerst ingegaan op de redenen voor publicatie via dit andere medium. In paragraaf 3 worden de reeds verschenen richtlijnen over dit onderwerp behandeld. In de volgende paragraaf wordt summier nagegaan of de huidige GBR geen aanpassing behoeft. In paragraaf 5 worden de problemen besproken die de accountant zal tegenkomen bij het verstrekken van een accountantsverklaring op Internet en worden mogelijke oplossingen voor de gesignaleerde problemen geopperd. In paragraaf 6 volgt de conclusie.

2 Overgang naar elektronische publicatie

De vorm waarin de jaarverslaggeving van ondernemingen de laatste jaren wordt gepresenteerd is aan verandering onderhevig. De op papier weergegeven jaarrekening wordt steeds meer en meer vervangen door weergave op cd en op Internet-sites van ondernemingen.

Uit onderzoek van Wildstrom (1997) onder de high performance ondernemingen in de USA (Business Week 50 list), blijkt dat 78% daarvan financiële data weergeven op hun Internet-site en dat 56% daarvan de volledige jaarrekeningen van 1995 en 1996 weergeven op hun Internet-site. Onderzoek door Gowthorpe en Flynn (1997) onder de eerste 100 ondernemingen uit de Fortune top 500 list gaf aan dat 89 ondernemingen een

Drs. G.J.W. Steensma RA is in juli 1994 afgestudeerd aan de UvA, afstudeerrichting bedrijfseconomie. In juni 1998 studeerde hij af aan de postdoctorale accountantsopleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam. Na 3,5 jaar werkzaam te zijn geweest als openbaar accountant bij Coopers&Lybrand N.V. is hij momenteel werkzaam als financial controller bij Philips Components B.V.

website bezaten, waarvan 58% een jaarrekening op de website publiceerde en 34% mede met accountantsverklaring.

Onderzoek door Pronk en Gelderman (1997) onder 180 Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen wees uit dat in Nederland in veel mindere mate gebruik wordt gemaakt van publicatie van de jaarstukken en de accountantsverklaring op Internet. Slechts 23% van de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen presenteerde financiële informatie op Internet en slechts 6% daarvan presenteerde de volledige jaarrekening.

Er is een aantal redenen op te noemen voor het overgaan tot publicatie van jaarrekeningen in elektronische vorm, waarvan de belangrijkste kostenbesparing is. Andere redenen zijn investor relations, nieuw medium en reclame/promotie. Volgens onderzoek van Koops (1997) kost het jaarverslag van de gemiddelde beursgenoteerde onderneming in Nederland f 34,- per stuk. Een onderneming zoekt natuurlijk naar middelen om deze kosten te verlagen. De variabele kosten van het persen van een cd met daarop de jaarrekening zijn veel minder. Het verschaffen van informatie via Internet is voor ondernemingen een nog betere mogelijkheid om deze kosten omlaag te brengen. Het bereik is veel groter en de kosten betreffen alleen het plaatsen van de jaarrekening op de Internet-site.

3 Recente ontwikkelingen

Door de Audit Issues Task Force (AICPA, USA) is een interpretation op AU Section 550 uitgegeven (1997), getiteld 'Other information in Electronic Sites containing audited financial statements'. Hierin wordt ingegaan op de jaarrekeningen van ondernemingen op electronic sites. In deze 'interpretation' worden de volgende zaken weergegeven. De gepubliceerde jaarrekening op een Internet-site wordt niet gezien als een document, maar als een manier om deze informatie te distribueren. Een jaarrekening wordt volgens deze interpretatie dus niet meer als verantwoording gezien. Dit houdt in dat het voor de accountant niet mogelijk is om deze informatie van een accountantsverklaring te voorzien.

Een tweede aspect uit deze 'interpretation' is dat accountants de informatie die is opgenomen op een Internet-site niet hoeven te lezen en de

consistentie van de overige opgenomen informatie niet hoeven te beoordelen in relatie tot de originele documenten. Dit houdt in dat als een onderneming zijn jaarrekening met accountantsverklaring opneemt op een Internet-site, de accountant niet hoeft vast te stellen dat deze overeenkomt met de jaarrekening (conventionele, papieren versie) waarbij de accountantsverklaring is afgegeven. Met andere woorden: de accountant heeft geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de op een Internet-site opgenomen jaarrekening.

Volgens Frielink (1997) is het opnemen van een accountantsverklaring bij een jaarrekening in een elektronische databank die voor een ruime groep van gebruikers bereikbaar is, anders dan het op enig later tijdstip publiekelijk beschikbaar stellen van een eerder gedrukt jaarrapport, een nieuwe openbaarmaking in de zin van GBR-1994. Zo'n openbaarmaking mag een registeraccountant reglementair slechts gedogen indien zij tezamen met de verantwoording waarop de verklaring betrekking heeft geschiedt. De accountant zal de op te nemen jaarrekening in de databank moeten controleren om te voorkomen dat fouten deze jaarrekening tot een andere verantwoording maken dan waarop zijn verklaring betrekking heeft. Voor de opname van een jaarrekening op een Internet-site geldt hetzelfde als de opname van een jaarrekening in een databank. Het betreft hier ook een nieuwe openbaarmaking, echter naar het lijkt niet in alle gevallen. De jaarrekening kan namelijk gelijktijdig (op het moment dat de conventionele jaarrekening wordt openbaar gemaakt) en in hetzelfde formaat als de conventionele jaarrekening worden opgenomen op de Internet-site. Als de jaarrekening echter in een ander formaat op een Internet-site wordt opgenomen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de talloze mogelijkheden van dit nieuwe medium (bijvoorbeeld hyperlinks), is sprake van een nieuwe openbaarmaking. De accountant dient zich in dit geval er dan ook van te overtuigen dat de jaarrekening opgenomen op een Internet-site overeenkomt met de eerdere verantwoording waarbij een accountantsverklaring is afgegeven. In Nederland betekent dit, dat een accountant zijn voorafgaande uitdrukkelijke toestemming moet verlenen tot (nieuwe) openbaarmaking van de jaarrekening (artikel 12, lid 2, GBR).

Een ander aspect van de 'interpretation' op AU 550 betreft de overige informatie die is

opgenomen in de jaarrekening op een Internet-site. Hiervan hoeft de consistentie niet beoordeeld te worden in relatie tot de gecontroleerde jaarrekening.

In Nederland moet de accountant volgens richtlijn 720 (1996) en artikel 393, lid 2 (Titel 9, BW2) kennisnemen van de andere gegevens in de jaarrekening om materiële tegenstrijdigheden met de gecontroleerde jaarrekening te kunnen ontdekken. Deze controlestep is nodig omdat een materiële tegenstrijdigheid twijfel kan oproepen met betrekking tot conclusies getrokken op basis van de controlewerkzaamheden.

Een laatste aspect uit de 'interpretation' op AU 550 betreft het feit dat op diensten die worden verleend met betrekking tot informatie opgenomen op elektronische sites (lees Internet-site), andere auditing standards van toepassing zijn, bijvoorbeeld specifieke overeengekomen werkzaamheden. Kenmerkend voor dit soort werkzaamheden is dat de accountant alleen maar verslag doet van de feitelijke bevindingen uit hoofde van deze werkzaamheden en geen zekerheid verschaft. Dit zou betekenen dat als dezelfde jaarrekening met accountantsverklaring die eerder is openbaar gemaakt, opgenomen zou worden op een Internet-site en de accountant vaststelt dat deze met elkaar overeenkomen, de accountant geen zekerheid zou kunnen verschaffen.

De 'interpretation' op AU 550 komt in zijn geheel niet overeen met de richtlijnen die op dit moment in Nederland gelden. Ook de 'interpretation' zelf, los gezien van de Nederlandse richtlijnen, is zeer inconsequent. De Amerikaanse interpretatie lijkt te zijn ingegeven door problemen die samenhangen met de opname van jaarrekeningen op een Internet-site en de claimgevoeligheid van de Amerikaanse accountant.

4 GBR en elektronische jaarrekeningen

De jaarrekeningen en bijgaande accountantsverklaringen op Internet zijn een geheel nieuwe ontwikkeling, waarbij de vraag rijst of de gedrags- en beroepsregels voor registeraccountants, zoals deze gelden volgens de GBR-1994 nog toereikend zijn en of deze geen bijstelling behoeven. In deze paragraaf zal summier worden ingegaan op het nu geldende GBR-1994 en zullen mogelijke probleemgebieden worden besproken.

In het GBR-1994 wordt meermalen gesproken (artikel 6, artikel 14, artikel 17, artikel 28 en artikel 29) over stukken of bescheiden. Volgens Koenen (1989) is een stuk: 'een geschrift, akte of een oorkonde en bescheiden; een geschreven stuk, bewijsstuk of akte'. Er wordt dus een verantwoording in fysieke vorm bedoeld. Aangezien een verantwoording op een Internet-site geen fysieke vorm kent, zouden deze artikelen dus aanpassing behoeven. In plaats van stukken of bescheiden, zou de benaming jaarrekening of verantwoording gebruikt kunnen worden of er zou aan de artikelen kunnen worden toegevoegd dat het ook om stukken in niet-fysieke vorm kan gaan.

Artikel 12, GBR-1994 is zeer interessant in het licht van een jaarrekening op Internet. Bij een openbaarmaking op een Internet-site kan sprake zijn van een nieuwe openbaarmaking. De accountant moet dan vooraf zijn toestemming verlenen. Als de jaarrekening op Internet gelijk is aan de papieren versie is er geen sprake van een nieuwe openbaarmaking, maar betreft het een uitgave in een andere vorm (zie ook paragraaf 3). Op een Internet-site verandert de omgeving (de andere gegevens op een Internet-site) van een site dagelijks, waardoor het lijkt alsof er steeds weer sprake is van een nieuwe publicatie. De accountant zal volgens artikel 12, lid 2, GBR-1994 steeds weer opnieuw zijn toestemming moeten verlenen tot openbaarmaking van zijn verklaring. Dit zal leiden tot een niet-werkbare situatie. De jaarrekening dient daarom duidelijk afgebakend of duidelijk onderscheidbaar te zijn van de andere gegevens op een Internet-site waarop geen accountantscontrole is toegepast zodat niet steeds opnieuw toestemming is benodigd (immers de jaarrekening verandert niet mee met de omgeving). Daarom hoeft dit artikel dan geen bezwaar te vormen.

In artikel 28, GBR-1994 wordt gesteld dat de verklaring van de accountant mede betrekking heeft op de gezamenlijk met de verantwoording openbaar gemaakte stukken. Bij een jaarrekening op een Internet-site zou dit betekenen dat de verklaring ook betrekking zou hebben op de andere informatie die naast de jaarrekening op de site te vinden is. Een nog bijkomende moeilijkheid is dat deze informatie steeds verandert. In de conventionele vorm is de jaarrekening te vinden in een fysiek afgebakend stuk, het jaarverslag;

waarin naast de jaarrekening ook het directiever-
slag en andere informatie openbaar wordt ge-
maakt. Betekent dit dan dat de accountant de
andere informatie op een 'ongoing' basis zou
moeten controleren? Hierdoor zouden de lasten
de baten gaan overstijgen. Dit kan nooit de
bedoeling van dit artikel zijn geweest. Maar hoe
nu om te gaan met die andere informatie op een
Internet-site? De enige manier waarop voor een
accountant enigszins houvast op deze informatie
kan worden verkregen, is door de jaarrekening op
een Internet-site af te bakenen van de andere
informatie. Dit alleen geeft de onderneming nog
steeds te veel speelruimte met betrekking tot de
inhoud van deze andere informatie. Hoe kan de
accountant het gehalte van deze andere informatie
beïnvloeden? (Zie ook paragraaf 5.1.)

5 Problematiek bij op Internet gepubliceerde accountantsverklaringen

Er zijn vier problemen aan te wijzen met
betrekking tot accountantsverklaringen bij de op
Internet gepubliceerde jaarrekeningen: overige
gegevens op een Internet-site, beveiliging Inter-
net-sites, identificatie en publicatiemoment en het
internationaal bereik van Internet.

5.1 Overige gegevens op een Internet-site

Internet is een interactief medium waarop
ondernemingen op een Internet-site hun informa-
tie weergeven in delen die 'pages' worden
genoemd. Deze 'pages' zijn verbonden door
hyperlinks met andere informatie die elders op de
Internet-site staat vermeld. Een Internet-site van
een onderneming bevat naast de jaarrekening nog
talloze andere financiële en niet-financiële infor-
matie en hyperlinks naar andere Internet-sites. Bij
het 'browsen' (lezen of doorlopen) door de gebrui-
ker van de Internet-site moet goed duidelijk zijn
welke informatie bij de jaarrekening hoort en
waarop de accountantsverklaring betrekking heeft.
In de Practice Alert van de SEC (1997) worden
aanbevelingen gedaan met betrekking tot een
aantal aspecten van elektronische jaarrekeningen
en wordt ingegaan op AU 550. De volgende zaken
zijn opgenomen in de Practice Alert:

a 'the auditor does not have an obligation to
read or consider information included in an
electronical site' (zie ook opmerkingen op AU
Section 550 in paragraaf 3);

- b 'the auditor may discuss concerns about
security of information integrity published on
Internet' (zie paragraaf 5.2);
- c 'the auditor may discuss the fact that the
annual report published on Internet should
have distinct boundaries around it's annual
report. Specifically when users either enter or
leave pages of the annual report, they are
warned with a message'.

In deze paragraaf wordt alleen ingegaan op c.
In de Practice Alert wordt de accountant geadvi-
seerd een duidelijk onderscheid tussen de jaarre-
kening waarop de accountantsverklaring betrek-
king heeft en andere financiële informatie te
maken. Er dient een waarschuwing te verschijnen
wanneer een gebruiker de 'pages' van de jaarre-
kening verlaat of betreedt. Een duidelijke pagina-
nummering van de informatie behorende bij de
jaarrekening kan in sommige gevallen ook
voldoende zijn. De accountant die toestemt met
de openbaarmaking van zijn verklaring op
Internet, moet zich ervan overtuigen dat het voor
de gebruikers van de jaarrekening goed duidelijk
is op welke financiële informatie de accountants-
verklaring betrekking heeft.

Een omgekeerde redenering zou van toepas-
sing kunnen zijn bij de andere financiële informa-
tie op een Internet-site. Er zal een melding
moeten komen die aangeeft dat op deze informa-
tie geen accountantscontrole is toegepast. Alleen
is de accountant er met deze strategie nog niet.
De onderneming kan naast de jaarrekening
allerlei financiële informatie plaatsen die onjuist
is of zaken op de site zetten die in strijd kunnen
zijn met de jaarrekening. Wanneer een onderne-
ming besluit om een jaarrekening op een Internet-
site te plaatsen, moet de accountant dan ook met
het management afspreken dat er geen conflic-
terende informatie, misleidende informatie,
informatie in strijd met de goede smaak, naast de
gecontroleerde jaarrekening op de Internet-site
wordt geplaatst. Deze afspraak kan door de
accountant geformaliseerd worden door vermel-
ding van deze commitment door het management
in een bevestiging bij de jaarrekening. Als deze
afpraak wordt overtreden zal de accountant
maatregelen moeten treffen. Dit kan hij doen door
contact op te nemen met het management en hen
te bewegen de overige informatie te verwijderen
van de Internet-site. De strengste maatregel zal

zijn om de toestemming voor publicatie van de accountantsverklaring in te trekken.

5.2 *Beveiliging van Internet-sites*

De Internet-site van een onderneming bevindt zich gewoonlijk op de zogenaamde webserver. Een webserver is gericht op het geven van toegang voor derden, terwijl het eigen netwerk normaliter niet toegankelijk is voor derden. Om een eigen netwerk te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang van buitenaf, wordt tegenwoordig een firewall gebruikt. Een firewall bestaat uit software en hardware die fungeert als een toegangspoort tot het eigen netwerk. Een webserver wordt gewoonlijk niet binnen deze firewall geplaatst, omdat de functie van de webserver gericht is op het verlenen van toegang voor derden. Op een webserver bevindt zich dan ook alleen maar informatie die de onderneming bereid is te delen met de buitenwereld. Een webserver kan tot op heden nog niet adequaat worden beveiligd tegen ongeautoriseerde wijzigingen of inbreuken van buitenaf. Normaliter wordt dit opgelost door bij inbreuken op de informatie op de webserver de informatie in zijn geheel te verversen of de geleden schade te herstellen.

De accountant loopt dus een risico met betrekking tot ongeautoriseerde wijzigingen in de jaarrekening waarop zijn accountantsverklaring betrekking heeft. Dit risico beperkt zich niet alleen tot inbreuken van buitenaf, maar heeft ook betrekking op ongeoorloofde wijzigingen van de onderneming zelf. Een automatische melding met betrekking tot ongeoorloofde wijzigingen van de jaarrekening naar de controlerend accountant hoeft niet adequaat te zijn, aangezien gedurende de verstreken tijd inmiddels vele gebruikers de Internet-site bezocht kunnen hebben.

De accountant zal daarom de beveiliging van de webserver bij de algemene controle en in het bijzonder bij de controle van het geautomatiseerd systeem moeten betrekken. Een algemene voorwaarde voor toestemming van de accountant voor openbaarmaking van de accountantsverklaring bij een op de Internet-site gepubliceerde jaarrekening is de garantie van het management dat zij zal streven naar een veilige Internet-site waarop de jaarrekening met verklaring is geplaatst. Daarnaast zal de beveiliging van de webserver minimaal aan de volgende technische eisen moeten

voldoen: adequate beveiliging tegen inbreuken, meldingssysteem ongeoorloofde wijzigingen via E-mail naar de controlerend accountant en jaarrekeninggegevens op de Internet-site moeten voor gebruikers na een ongeoorloofde wijziging niet meer toegankelijk zijn. Als de beveiliging zodanig is dat de accountant deze adequaat acht, kan hij toestemmen met openbaarmaking van zijn verklaring bij de jaarrekening op Internet.

5.3 *Identificatie en publicatiemoment*

Onder de belanghebbenden bij een jaarrekening kunnen twee groepen worden onderscheiden: de aandeelhouders tijdens de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering (AvA) en de overige belanghebbenden. Reeds enkele weken voor de AvA kunnen de aandeelhouders van verschillende grote ondernemingen al over een exemplaar van de jaarrekening beschikken. Deze jaarrekening wordt gebruikt om het bestuur van de onderneming decharge te verlenen tijdens de AvA. Dit gaat dus via een exemplaar in conventionele vorm (papier). Dit heeft meer praktische redenen. Voor alle belanghebbenden (eerste gebruikersgroep) is duidelijk dat het om dit (papieren) exemplaar gaat, dat vervolgens gedeponneerd zal worden bij de Kamer van Koophandel (KvK). Voor deze gebruikers is de jaarrekening als zodanig geïdentificeerd en zijn beide publicatiemomenten duidelijk (exemplaar ten behoeve van de AvA en acht dagen na de AvA bij de KvK).

Er zal ook een exemplaar van de jaarrekening na de jaarlijkse AvA op een Internet-site worden geplaatst, die voornamelijk gebruikt zal gaan worden door de tweede groep van gebruikers. De jaarrekening op de Internet-site zal door hen worden geïdentificeerd als de jaarrekening van de onderneming. Deze jaarrekening zal alleen vaak een heel andere vorm krijgen dan de jaarrekening die gebruikt is tijdens de AvA. Een conventionele jaarrekening bevindt zich in een jaarverslag, samen met de overige gegevens en het directieverslag. Maar de jaarrekening op een Internet-site bevindt zich te midden van allerlei andere gegevens waarop geen accountantscontrole is toegepast. De jaarrekening zal daarom een nieuwe identificatie en afbakening behoeven waarin de publicatie op een Internet-site ook past. De definitie zal breder geformuleerd worden, omdat op Internet de mogelijkheden voor het plaatsen van

informatie vele malen groter zijn. Deze identificatie en afbakening zou in de volgende vorm kunnen geschieden: 'Een jaarrekening (jaarverslag) waaronder wordt verstaan: balans, winst- en verliesrekening, toelichting, overige gegevens en directieverslag zal bij publicatie afgebakend moeten plaatsvinden of duidelijk onderscheidbaar worden gemaakt van andere informatie, waarop geen accountantscontrole is toegepast.'

De publicatie van de jaarrekening op een Internet-site lijkt ook geen vast publicatiemoment meer te kennen. Voor de conventionele jaarrekening is dit duidelijk, het publicatiemoment vindt acht dagen na de jaarlijkse AvA plaats, door nederlegging van een exemplaar bij de Kamer van Koophandel. Nadien is de jaarrekening verkrijgbaar door opvraging bij de Kamer van Koophandel of bij de vennootschap zelf. De jaarrekening bevindt zich in de conventionele vorm in een duidelijk afgebakende omgeving, namelijk in een jaarverslag (boekje), tezamen met het directieverslag en overige gegevens. Echter, op een Internet-site verandert de omgeving (de andere gegevens op een Internet-site) dagelijks, waardoor het lijkt alsof er steeds weer sprake is van een nieuw publicatiemoment. De jaarrekening dient daarom duidelijk afgebakend of duidelijk onderscheidbaar te zijn van de andere gegevens op een Internet-site (zie hiervoor ook paragraaf 5.1).

5.4 Internationaal bereik van Internet (world wide web)

Aangezien gebruikers van Internet overal ter wereld gevestigd kunnen zijn, noodzaakt de publicatie van de jaarrekening op Internet ook tot het vermelden van de algemeen aanvaarde grondslagen voor jaarverslaggeving en de gebruikte algemeen aanvaarde controlerichtlijnen. Aangezien deze nog steeds van land tot land variëren, moet duidelijk zijn van welk land de algemeen aanvaarde grondslagen voor de jaarverslaggeving en de algemeen aanvaarde controlerichtlijnen zijn gehanteerd. Het is namelijk voor de gebruikers van jaarrekeningen op Internet niet altijd even duidelijk welke thuisbasis een onderneming heeft.

Uit onderzoek van McAllister et al. (1997) op de websites van tien multinationale ondernemingen bleek dat niet altijd duidelijk was van welk land de algemeen aanvaarde grondslagen voor de

jaarverslaggeving en de algemeen aanvaarde controlerichtlijnen gehanteerd waren. Op basis van de identificatie van de gebruikte algemeen aanvaarde grondslagen voor de jaarverslaggeving en de algemeen aanvaarde controlerichtlijnen zijn jaarrekeninggebruikers beter in staat om de betrouwbaarheid en de relevantie van financiële informatie te beoordelen.

Deze problematiek zal in mindere mate gelden voor een in Nederland afgegeven accountantsverklaring, aangezien in Nederland de statutaire vestigingsplaats reeds in de inleidende paragraaf van de accountantsverklaring wordt genoemd. Mede om verwarring te voorkomen bij een jaarrekening opgesteld in een andere taal en op een Internet-site in een ander land dan het land waar de statutaire zetel is gevestigd, is het aan te bevelen dat de accountant uit voorzorg het land noemt waarvan de algemeen aanvaarde grondslagen voor de jaarverslaggeving en de algemeen aanvaarde controlerichtlijnen zijn gebruikt.

6 Conclusie

De volgende problemen zijn geïdentificeerd bij publicatie van de accountantsverklaring bij een jaarrekening op een Internet-site: overige gegevens op een Internet-site, beveiliging van Internet-sites, publicatiemoment en identificatie en internationaal bereik van Internet. Deze problemen zijn niet onoverkomelijk. De accountant zal alvorens toestemming te geven voor publicatie van zijn verklaring op Internet een aantal zaken in acht moeten nemen. Voor de gebruikers van de jaarrekening moet goed duidelijk zijn op welke financiële informatie de accountantsverklaring betrekking heeft. Dit kan geschieden door een zorgvuldige afbakening van de gecontroleerde jaarrekening van de andere informatie die op een Internet-site wordt gepresenteerd. Hierdoor zal voor alle belanghebbenden duidelijk zijn welke gegevens als jaarrekening worden geïdentificeerd en wat het publicatiemoment is. De accountant moet duidelijke afspraken maken met het management over de andere informatie(omgeving) die naast de jaarrekening op een Internet-site is geplaatst en de veiligheid van de Internet-site. Deze afspraken kunnen door de accountant geformaliseerd worden door vermelding in een bevestiging bij de jaarrekening. De beveiliging van de webserver waarop de

Internet-site draait, zal aan minimale technische eisen moeten voldoen en zal moeten worden meegenomen in de controle van het geautomatiseerde systeem. Het is aan te bevelen dat wanneer een jaarrekening, opgesteld in een andere taal en op een Internet-site in een ander land dan het land waar de statutaire zetel is gevestigd, de accountant het land noemt waarvan de algemeen aanvaarde grondslagen voor de jaarverslaggeving en algemeen aanvaarde controlerichtlijnen zijn gebruikt.

In Nederland zullen de regelgevende instanties voor de beroepsgroep van registeraccountants snel moeten inspringen op de voortschrijdende technische mogelijkheden om jaarrekeningen openbaar te maken. Het gebrek hieraan kan tot situaties leiden waar de gebruikers van de jaarrekening, en de eer van de stand schade oplopen.

LITERATUURLIJST

- AICPA, (1997), Audit Issues Task force, Interpretation to AU 550, Other information in documents containing audited financial statements, *Journal of Accountancy*, maart, p.114.
- McAllister, J.P., L.L. Orsini en J.D. Gould, (1997), Global auditing and accounting confusion, *Journal of accountancy*, september, pp. 89-91.
- Bakkes, K.J.N., (1997), De accountant en op Internet gepubliceerde jaarrekeningen, *De Accountant*, nr. 2, oktober, pp.106-107.
- The CPA Letter, maart 1997.
- Frielink, A.B., (1997), Accountantsverklaring in een databank, *De Accountant*, februari, nr. 6, p. 391.
- Frielink, A.B. en A. Schilder, (1995), *De GBA verklaard*, vierde druk, Stenfert Kroese.
- Gowthorpe, C. en G. Flynn, (1997), Reporting on the web: The state of the art, *Accountancy International edition*, augustus, pp. 58-59
- International filing, (1997), *Accountancy international edition*, januari, p. 76
- Kamp, B., (1996), Jaarrekeningen in elektronische databanken, *De Accountant*, december, nr. 4, pp. 270-273.
- Koning, W.F. de, (1997), Internet beveiliging, *Nieuwsbrief Accountancy*, augustus, pp. 12-15.
- Koops, R., (1997), artikel uit Financieel Dagblad, 15 augustus.
- Koreto, R.J., (1997), When the bottom line is online, *Journal of Accountancy*, maart, pp. 63-65.
- Labhart, P. en R. Volkart, (1997), Das Internet als medium für investor relations, *Der Schweizer Treuhänder*, nr. 6-7, pp. 515-522.
- NIVRA, (1996), *Richtlijnen voor de accountantscontrole*.
- Pronk, P. en M. Gelderman, (1997), Jaarverslaggeving via internet: de stand van zaken in Nederland, *De Accountant*, nr. 3, november, pp. 165-169.
- SEC, (1997), Practice Section Professional Issues Task Force, *Practice Alert*, 97-1.
- Simpson, K., (1997), Glossy, expensive and useless, *Australian Accountant*, september, pp. 16-18.
- Spaul, B. en G. Green, (1997), Digital accountability, *Accountancy international edition*, mei, pp. 49-50.
- Spaul, B. en G. Green, (1997), Want to be an information engineer, *Accountancy international edition*, juni, pp. 46-47.
- Wildstrom, S.H., (1997), Surfing for annual reports, *Business week*, 14 april.